

**KIMYO TA'LIMNING TALABALARDA GIDROEKOLOGIK
MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI**

Marzaraximov A.A. , Kurbanova A.Dj. , Komilov K.U.

Toshkent viloyati CHirchiq davlat pedagogika instituti

***Annotatsiya.** Maqolada o'quvchilarning gidroekologik dunyoqarashini shakllantirishda kimyoviy ta'limning ahamiyati asoslantirilib, yangi kimyo darsliklari ulardagi mavjud gidroekologik va kimyoviy ma'lumotlar nuqtai nazaridan tahlil qilinib, talabalar – bo'lajak kimyo o'qituvchilariga gidroekokimyoviy ta'lim dasturi ishlab chiqish. taklif qilingan.*

***Kalit so'zlar:** kimyo, gidrokimyo, gidroekologiya, intellektual qobiliyat.*

Ekologik ta'limda kimyoni o'rganish muhim o'rin tutadi. Tabiatda kuzatilayotgan global o'zgarishlar jamiyatning ko'plab a'zolari tomonidan kimyoning rivojlanishi bilan bog'liq. lekin bu haqiqat emas. Aholining bir qismining kimyoviy savodsizligi, ularning shaxsiyati tarkibida shakllanmagan qadriyatlar tizimi uchun ekologik vaziyatning yomonlashishi va ko'pchilikning salomatligi sabab bo'ladi. Shuning uchun kundalik hayotda keng qo'llaniladigan moddalarning eng muhim xossalari, ular bilan to'g'ri muomala qilish usullari haqidagi bilimlar kimyodan boshlang'ich ta'lim mazmuniga kiritilishi kerak. Bu bilim kelajakda qaysi kasbni tanlashidan qat'i nazar, barcha talabalar uchun zarurdir.

Hozirgi bosqichda ekologik muammolarni hal qilishda kimyoning o'rni katta, xususan, moddalarning tarkibi, tuzilishi va xususiyatlarini o'rganish orqali kimyo ma'lum bir moddaning atmosferada, tuproqda, suv muhitida o'zini qanday tutishi, unga qanday ta'sir ko'rsatishi va qanday ta'sir qilishiga javob bera oladi. uning maxsulotlari biologik tizimlarga transformatsiyalarga ega[1].

Oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan jarayonlarni amalga oshirishda, bugungi kunning dolzarb muammolaridan bo'lgan, gidroekologik muammolarni

ham e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Ma'lumki, Respublikamiz chegaralariga kirib keladigan daryolar asosan, qo'shni Respublikalar hududlarida shakllanadi, shu sababli bizda mavjud bo'lmagan gidroekologik muammolar, shu suv oqimlari orqali vatanimiz xududiga kirib kelishi mumkin. Bunday muammolarni hal etish uchun, katta mablag' sarf etilishidan tashqari, qo'shni davlatlar bilan xalqaro hamkorlikka erishish, suv xo'jaligi yo'nalishida bo'lg'usi mutaxassisni gidroekologik madaniyatni shakllantirish ham lozimdir[2].

SHu sababli, ta'lim berishda tabiiy suv havzalarini, ya'ni daryolar, ko'llar, suv omborlari, sun'iy suv havzalari va kollektor-zovur suvlarini ifloslanishini nazorat qilish va ifloslanishidan muhofaza qilish yo'nalishida gidroekologik ta'lim va tarbiya berish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim deb o'ylayman.

1. Tabiiy suvlarning kimyoviy tarkibini shakllanishi, sinflanishi va ularning sifat tarkiblarini o'rganish haqida, yangilangan axborot va ma'luotlarga tayanib ta'lim berish va tabiiy suvlardan foydalanishning gidroekologik asoslarini shakllantirish[2].

2. Insoniyat, hayvonot va o'simliklar hayotida ta'biy suvlarni va ularning kimyoviy tarkiblarini qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslangan holda ko'rsatish[4].

3. Tabiiy suv boyliklaridan, ularning kimyoviy tarkiblarini va gidromeliorativ kimyo omillarini o'rgangan holda foydalanish va tabiiy suv havzalarini ifloslanishidan muhofaza qilish yo'llarini ko'rsatgan holda gidroekologik ta'lim va tarbiya berish[5].

4. Bo'lg'usi mutaxassisni tabiiy suv havzalariga va suv zaxiralariga bo'lgan mehrini uyg'otish (chunki yildan-yilga chuchuk suv zaxiralari kamaymoqda, tabiiy suvlarga bo'lgan extiyoj va iste'mol oshmoqda, gidroekologik muammolarni ko'payishi kuzatilmoqda) va tabiiy suv zaxiralarini ifloslanishdan muhofaza qilishdan e'tiborli bo'lib, faol ishtirok etish yo'nalishida ta'lim berish va tarbiya qilish[6].

5. Tabiiy suvlarning bevosita ishtirokida ro'yobga chiqadigan tabiat go'zalliklaridan talabalarning gidroekologik -estetik madaniyatni shakllantirishda foydalanish [7].

Tabiiy suv havzalaridan oqilona foydalanish va gidroekologik ta'lim – tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari sifatida quyidagilarga urg'u berish lozim[8]: a) Gidrosfera va tabiat birgalikda bir butun borliq ekanligi, gidrosferadagi jarayonlar bilan doimiy aloqalarni mavjudligi; b) Tabiiy suvlarni kimyoviy tarkibini o'zgartirib turish, murakkab jarayonligi, shu bilan birga kimyoviy moddalarni tabiiy suvlarda aylanishi, ko'chishi murakkab hamda muayyan muvozanatda bo'lishligi va bu muvozanatning buzilishi mavjud tabiiy komplekslarning o'zgarib ketishiga olib kelishi mumkinligi; v) Inson faoliyatining tabiiy suvlar kimyoviy tarkibiga ta'sirini o'ziga xos tavsifga ekanligi; g) Tabiiy suvlarning kimyoviy va sifatiy tarkibni o'rganishga va muhofaza qilishda, gidrosferaning umumiy gidrokimyoviy uslub va uslubiyatlarini yaxshi bilish va shu asosida ishlarni olib borilishi; d) Tabiiy suv havzalaridan oqilona foydalanish va ularni ifloslanishini nazorat qilish va ifloslanishidan muhofaza qilish ishlariga hududiy gidrokimyoviy va gidroekologik e'tibor berilishi; e) Tabiiy suv havzalarining ifloslanishi bo'yicha nazorat olib borish, ularni ifloslanishini oldini olish va ifloslanishdan muhofaza qilish, har bir fuqaroning, ayniqsa, bunda o'sib kelayotgan yosh avlodning e'tiborli bo'lishi va shaxsan ishtirok etishini zarurligini anglatilishi.

Kimyoviy eksperiment kimyo o'qitishning ajralmas qismi hisoblanadi. Gidroekologik dunyoqarashni shakllantirishda uning roli ortib bormoqda: u tabiiy muhitni o'rganishning faol usuliga aylanadi, kimyo, ekologiya va tabiatni muhofaza qilish sohasidagi bilimlarni shakllantiradi va takomillashtiradi.

Hozirgi vaqtda kimyoviy eksperimentdan ushbu maqsadlarda foydalanish asosan quyidagi yo'nalishlarda davom etmoqda: tabiiy muhit holatini aniqlashda analitik usullardan foydalanish; kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan chiqindilarni qayta ishlash yoki utilizatsiya qilish - olingan moddalarni o'quv jarayonida qayta ishlatish; ekologik toza tajribani ishlab chiqish.

Talabalarning gidroekologik yo‘nalishda intellektual qobiliyatini rivojlantirish va talabalarga kimyoviy eksperimentni o‘rgatishda taklif etilayotgan gidroekologik e‘tiborni kuchaytirish nazariy materialni idrok etishni yanada faol, hissiy, ijodiy qiladi, talabalarning kimyo va ekologiyaga qiziqishini shakllantirishga yordam beradi.

Kimyo fanini o‘qitish uchun tavsiya etilgan bir qator o‘quv-metodik to‘plamlarni ulardagi ekologik ma‘lumotlarga qarab tahlil qilganimizdan so‘ng, biz atrof-muhitga e‘tibor qaratilgan materialni taqdim etish hajmi va shaklida biroz nomuvofiqlikni aniqladik. Bizning fikrimizcha, maktab darsliklarida bunday materiallar yetarli emas, uni ko‘rib chiqish hamma joyda ham tizimli emas, o‘quvchilarning axborot va kognitiv tayyorgarlik darajasi ustunlik qiladi.

- ma‘rifat darajasi va ma‘lum bilimlarni egallash. Shubhasiz, bu maktabda kimyo o‘qitish soatlarining etarli emasligi bilan bog‘liq bo‘lib, bu o‘qituvchilarni qattiq vaqt oralig‘iga qo‘yadi va faqat asosiy (asosiy) materialni tushuntirishga imkon beradi.

Bo‘ljak kimyo o‘qituvchilari uchun ekokimyoviy o‘quv dasturimizni amalga oshirish jarayonida talabalarga taklif qilingan ba‘zi hisob-kitob topshiriqlarining mazmuni quyida keltirilgan. Bu vazifalar shunday tanlanganki, ularni hal qilish o‘quvchilar uchun qiyinchilik tug‘dirmaydi, chunki ular maktab o‘quv dasturi talablarini inobatga olgan holda tuzilgan[9].

1. Qog‘oz-tsellyuloza zavodi oqava suvlarni chiqarib yubordi. Tozalash uchun zarur bo‘lgan normal sharoitda xlor miqdorini hisoblang. Vodorod sulfididan 1000 m³ chiqindi suv. Oqava suvda n₂S konsentratsiyasi 0,05 mg/l ni tashkil qiladi. oqava suvlarda - 0,05 mg/l.

Yechimi:

$$v(H_2S) = 1,47 \text{ mol}; \quad v(Cl_2) = 1,47 \text{ mol};$$

$$V(Cl_2) = 1,47 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ l/mol} = 32,93 \text{ l}. \quad \text{Javob: } V(Cl_2) = 32,93 \text{ l}.$$

2. Neftni qayta ishlash zavodida neft mahsulotlarini eng yaqin ko'lga favqulodda tushirish sodir bo'ldi. Tushgan mahsulotlarning og'irligi 500 kg edi. Ko'lda yashovchi baliqlar omon qoladimi, agar ko'ldagi suvning taxminan massasi 10000 t ni tashkil qiladi. Baliq uchun neft mahsulotlarining zaharli konsentratsiyasi 0,05 mg/l.

Yechimi:

$$C = m / V; \quad C = 500 \text{ kg} / 10 \cdot 10^6 \text{ l} = 500 \cdot 10^6 \text{ mg} / 10 \cdot 10^6 \text{ l} = 50 \text{ mg/l}.$$

Javob: $C = 50 \text{ mg/l}$, bu ancha yuqori (0,05 mg/l) toksik konsentratsiyadan.

O'ylaymizki, bo'lajak kimyo o'qituvchilari uchun taqdim etilgan yo'nalish talabalar bilan ishlashda ularning ularning inson va atrof-muhit va tabiiy suvlar orasidagi munosabatlar tizimida intellectual qobiliyatlarini rivojlanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Артемов В.П. Экохимическое образование будущих учителей химии// Естественные наукию 2006, №1(5), Стр. 216-221.
2. Badalova S.I., Komilov K.U. “Gidrokimyo fanida namoyish tajribalarining samarador usullaridan foydalanish”/. Respublika ilmiy amaliy anjumani materiallari. NamDU. Namangan sh. 2009 y. 51-53 betlar.
3. Badalova S.I., Komilov K.U.. “Gidokimyo fanidan bilim berishda va bilimlarni baholashda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish”/. Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi materiallari. AnDU. Andijon sh. 2008 y. 54-55 betlar.
4. Kurbanova A. Dj., Badalova, S. I. Case Technology in Chemistry Lessons// Academic Research in Educational Science. 2020, №1, Page. 262-265.
5. Kurbanova A. Dj. Case-study method for teaching general and inorganic chemistry// Academic Research in Educational Science. 2021, №6, Psge. 436-443.

6. Ёдгоров Б.О., Курбанова А.Дж. Применение ИКТ для совершенствования общего химического образования// Общество и инновации. 2021, №4/S, С. - 257-261.

7. Kurbanova A. Dj. Integration of chemistry and english in the teaching of chemistry// Academic research in educational sciences. 2021, №9, Page. 40-43.

8. Kurbanova A.Dj. Umumiy va anorganik kimyoni oqitish jarayonida talabalarni intellectual qobiliyatini shakllantirish// Academic Research in Educational Science. 2021, №4, 73-78 betlar.

9. Рустамова Х. Н., Курбанова А.Дж. Роль информационно-коммуникационных технологий в преподавании общей и неорганической химии// Экономика и социум. 2021, № 5 (84), С.-1047-1057.